

Cribado virtual mediante un algoritmo evolutivo global paralelo

S. Puertas-Martín¹, M. R. Ferrández¹, J. L. Redondo¹, H. Perez-Sanchez² y P. M. Ortigosa¹

Resumen— Las técnicas de cribado virtual proporcionan predicciones sobre la bioactividad y la toxicidad de los fármacos y su actividad en nuevas enfermedades. Para lograr este objetivo, es necesario incorporar descriptores adecuados para obtener información específica sobre los compuestos según la base de datos de origen. En particular, nos centramos en el descriptor de similitud de forma. Recientemente, se ha propuesto una nueva estrategia para la comparación de la forma molecular. Se trata de un algoritmo evolutivo de optimización basado en subpoblaciones que necesita grandes tamaños de poblaciones para explorar ampliamente el espacio de búsqueda y por tanto obtener buenas soluciones. Esto se traduce directamente en tiempos computacionales mayores y más cantidad de recursos necesarios. En vista de esta situación, en este trabajo, se ha paralelizado el algoritmo de optimización. Se ha llevado a cabo un estudio computacional para analizar el nuevo método paralelo en términos de eficiencia y efectividad. El uso de varios procesadores, y por lo tanto más recursos computacionales, nos permite acelerar el procedimiento de comparación de la forma molecular.

Palabras clave— Cribado virtual basado en ligandos, computación paralela, algoritmo evolutivo

I. INTRODUCCIÓN

Las técnicas de Cribado Virtual (CV) nos permiten proporcionar predicciones sobre qué compuestos químicos pueden interactuar de alguna forma específica con una proteína seleccionada y así lograr la función biológica deseada. Las técnicas de CV se dividen principalmente en Cribado Virtual Basado en Ligandos (CVBL) y Cribado Virtual Basado en Estructuras (CVBE).

Los métodos de CVBE requieren de información estructural detallada sobre la proteína objetivo y no pueden aplicarse en situaciones donde estos datos no están disponibles. Desafortunadamente, este problema es muy común, como por ejemplo en los casos de las proteínas de membrana tales como los GPCR (siglas en inglés, receptores acoplados a proteínas G), las cuales son de una gran importancia farmacológica. En tales casos, se puede recurrir a los métodos CVBL, donde sólo se explora la información sobre ligandos conocidos (activos e inactivos, agonistas y antagonistas, etc.) con el fin de predecir nuevos compuestos bioactivos dadas unas proteínas objetivo. Por lo tanto, los métodos CVBL considerarán toda la información existente disponible (parámetros estructurales, físico-químicos, afinidades de unión, etc.) sobre compuestos activos e inactivos conocidos, y

esta información se denominará descriptores moleculares. Existe un gran número de descriptores moleculares utilizados para comparar moléculas, como por ejemplo la similitud electrostática, los campos de propiedades atómicas, el potencial aromático, etc. En este trabajo nos centraremos en la similitud de forma.

La forma molecular es un tema muy importante en el diseño de fármacos asistido por ordenador. Se han diseñado varios métodos para comparar las formas moleculares y se han presentado numerosas aplicaciones para el cribado virtual, el scaffold hopping y la alineación molecular basada en la forma característica. Sin embargo, debido a los nuevos paradigmas de descubrimiento de fármacos, como la farmacología de redes o la farmacología de sistemas, se requieren técnicas más rápidas y eficaces para la identificación y optimización de compuestos farmacológicos útiles. Recientemente, un algoritmo evolutivo, llamado Optipharm, se ha propuesto para este objetivo. Es un algoritmo basado en poblaciones que aplica operadores aleatorios sobre una población de soluciones candidatas para generar nuevos puntos en el dominio de búsqueda. Para ser capaz de explorar el espacio de búsqueda ampliamente y por tanto obtener buenas soluciones, tal algoritmo requiere grandes tamaños de poblaciones. Esto se traduce en mayores tiempos computacionales. Sin embargo, el método de optimización secuencial se ha implementado teniendo en cuenta el paralelismo, y por lo tanto, la computación de alto rendimiento se puede incorporar fácilmente para acelerarlo. En este trabajo se ha considerado una estrategia maestro-esclavo.

El resto del artículo está organizado de la siguiente manera. La sección II muestra cómo medir la similitud de forma entre dos moléculas, que a su vez es la función objetivo de los algoritmos secuenciales y paralelos, la sección III describe brevemente los fundamentos de la versión paralela. Finalmente, la sección IV muestra algunos resultados preliminares y el trabajo futuro.

II. EL PROBLEMA: LA SIMILITUD DE FORMA MOLECULAR

La forma de una molécula es un concepto importante en el diseño de fármacos asistido por ordenador. Éste se basa en la importancia que tienen los enlaces entre ligandos y el receptor: si un conjunto de ligandos diferentes se unen por el mismo sitio del receptor, es posible que todos ellos posean una forma similar [5]. Se han desarrollado diferentes modelos y aplicaciones en este sentido con el objetivo

¹Departamento de Informática, Universidad de Almería, ceiA3, e-mail: savinspm@ual.es, mrferrandez@ual.es, jlredondo@ual.es y ortigosa@ual.es.

²Departamento de Informática, Universidad Católica San Antonio de Murcia, e-mail: hperez@ucam.edu.

de obtener soluciones más precisas y eficientes.

Entre los modelos existentes, dos de ellos han tenido más aceptación: el método de las esferas duras y el modelo gaussiano. El primero está basado en considerar cada átomo como una esfera. El principal problema con este método es su implementación, ya que aunque la expresión analítica para el volumen y sus derivadas son conocidas [1, 9], las fórmulas para la intersección de esferas múltiples no son triviales. Por esta razón, el método gaussiano propuesto por Good y Richards se ha utilizado más ampliamente [2, 3]. Ahora cada átomo está representado por una función gaussiana [4, 5]. En la expresión original se recomienda la inclusión de seis términos, aunque en la práctica, el primero es suficiente para obtener una buena precisión [8].

Sin embargo, el modelo gaussiano no considera las propiedades de las moléculas a ser evaluadas. Para incluir esta información, Yan et al. añaden un factor de peso a cada átomo en las moléculas evaluadas [10]. Esta consideración se basa en el hecho de que no todas las sustancias tienen la misma densidad, viéndose afectados los valores de superposición y, en consecuencia, la similitud de la forma molecular.

En [10], el volumen de la forma de una molécula se expresa como una combinación lineal de funciones gaussianas ponderadas en base a cada átomo. La expresión es la siguiente:

$$G(r) = \sum_i w_i g_i(r) = \sum_i w_i p e^{-\left(\frac{3p\pi^{1/2}}{4\sigma_i^3}\right)(r-r_i)^2} \quad (1)$$

Y el volumen de superposición de dos moléculas viene dado por:

$$V_{AB}^g = \sum_{i \in A, j \in B} w_i w_j v_{ij}^g \quad (2)$$

Debido al diferente tamaño de las moléculas, el valor obtenido en la expresión anterior no es comparable entre pares de moléculas diferentes. Para resolver esto y obtener un valor normalizado, se ha utilizado la métrica de Tanimoto:

$$S_{AB} = \frac{V_{AB}}{V_{AA} + V_{BB} - V_{AB}} \quad (3)$$

III. MS_OPTIPHARM: UN ALGORITMO PARALELO PARA COMPARAR LA FORMA MOLECULAR

Recientemente se ha propuesto un algoritmo evolutivo llamado Optipharm para predecir la similitud de forma entre dos moléculas. Tal algoritmo hereda algunas ideas y fundamentos de UEGO [7]. En el Algoritmo 1 está representada su estructura principal. Optipharm, como UEGO, trabaja con una población de soluciones candidatas independientes (especies). Esto significa que una sola especie puede crear una nueva descendencia y evolucionar al óptimo local o global sin la participación de las restantes. Por lo tanto, existe un paralelismo intrínseco que puede ser explotado dividiendo la especie entre los elementos de procesamiento disponibles.

Algoritmo 1 Algoritmo Optipharm

```

1 Inicializar_lista_especies
2 Optimizar_especies( $n_1$ )
3 FOR  $i = 2$  to  $L$ 
4   Determinar  $R_i$ ,  $nuevo_i$ ,  $n_i$ 
5   Crear_especies( $nuevo_i$ )
6   Seleccionar_especies( $R_i$ )
7   Optimizar_especies( $n_i$ )

```

Este trabajo explora y evalúa una estrategia maestro-esclavo aplicada a Optipharm, que conduce a una versión paralela llamada MS_Optipharm. Una técnica maestro-esclavo es un “modelo paralelo global”, es decir, la gestión de la población es global y todos los individuos en la población son considerados cuando se realizan los procedimientos de selección o creación. Se pueden distinguir dos tipos de elementos de procesamiento: el *maestro* y los *esclavos*. El procesador maestro toma las decisiones globales y entrega la información a los esclavos, que ejecutan diferentes tareas de manera concurrente.

En nuestro modelo particular maestro-esclavo (MS), el procesador maestro ejecuta Optipharm secuencialmente. El paralelismo proviene de la evaluación simultánea de las soluciones candidatas en la función Crear_especies, y de la ejecución simultánea del procedimiento Optimizar_especies. Por lo tanto, se han diseñado nuevos procedimientos de creación y optimización para hacer frente al modelo paralelo. Estos nuevos procedimientos, llamados Crear_especies_paral y Optimizar_especies_paral, se describen a continuación:

- *Crear_especies_paral*: En cada nivel i , el maestro obtiene una nueva descendencia de soluciones candidatas. La evaluación de la función objetivo se realiza de forma paralela. Para ello, el procesador maestro divide la lista de soluciones candidatas por el número de procesadores P y entrega las sublistas resultantes entre todos los elementos de proceso (incluyéndose a sí mismo). Cada elemento de procesamiento recibe una sublista de especie del procesador maestro y la evalúa. El procesador maestro no recibe información de los esclavos hasta que haya terminado su trabajo (primer punto de sincronización). Cuando lo hace, pasa a un estado de recepción, donde recoge las sublistas evaluadas enviadas por los esclavos. Una vez que el maestro ha recibido toda la información de los esclavos, actualiza la lista de soluciones candidatas. Siguiendo con la estructura general de Optipharm, se lleva a cabo un procedimiento de selección. Este procedimiento es realizado por el maestro, mientras que los esclavos permanecen inactivos (segundo punto de sincronización). Si la longitud de la lista es mayor que el máximo permitido, se seleccionan las mejores soluciones candidatas en función de la función objetivo.
- *Optimizar_especies_paral*: Para realizar el proceso de optimización, el maestro divide la lista

Fig. 1. Estrategia maestro-esclavo: reparto de especies para la optimización.

de especies entre todos los procesadores (incluyéndose nuevamente a sí mismo). En este caso, cada esclavo ejecuta el procedimiento `Optimizar_especies` a cada especie en su sublista, es decir, se aplica un proceso de optimización local (ver Figura 1). Cuando el maestro termina su trabajo, comienza a recibir las sublistas de las nuevas especies de los esclavos (tercer punto de sincronización).

Nótese que los puntos de sincronización se imponen porque el maestro está administrando toda la lista de especies.

IV. RESULTADOS PRELIMINARES Y CONCLUSIONES

En este trabajo, se ha presentado un algoritmo evolutivo global paralelo para la comparación de forma entre moléculas. En particular, se ha propuesto un método maestro-esclavo. El funcionamiento del método paralelo ha sido probado usando la base de datos conocida como Directorio de Señuelos Útiles (Directory of Useful Decoys en inglés, (DUD)) [6]. Contiene 40 proteínas diferentes. Cada una tiene asociado un número de ligandos y señuelos. Los señuelos son moléculas físicamente similares a los ligandos pero topológicamente distintas. En total, DUD está compuesto por 3961 ligandos y 124413 señuelos.

Los resultados demuestran que la eficacia del método paralelo depende en gran medida de las dos moléculas de entrada a comparar, es decir, las propiedades particulares de las moléculas pueden afectar a la aceleración de la estrategia paralela. Aún así, los resultados son prometedores y, en algunos casos, se obtienen eficiencias cercanas o iguales a la ideal.

Como trabajo futuro, probaremos el método paralelo con diferentes bases de datos y desarrollaremos otras versiones paralelas basadas en diferentes paradigmas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España (TIN2015-66680-C2-1-R), la Junta de Andalucía (P11-TIC7176 y P12-TIC301), la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia bajo los proyectos 19419/PI/14 y 18946/JLI/13, y por el Nils Coordinated Mobility bajo la subvención 012-ABEL-CM-2014A, en parte financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Powered@NLHPC: Esta investigación ha sido parcialmente soportada por la infraestructura de supercomputación del NLHPC (ECM-02). Los autores también agradecen los recursos informáticos y el soporte técnico proporcionado por la Plataforma Andaluza de Bioinformática de la Universidad de Málaga. Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por las instalaciones informáticas del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT), fundado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). CETA-CIEMAT pertenece a CIEMAT y al Gobierno de España. Juana López Redondo es una beneficiaria del programa español ‘Ramón y Cajal’, cofinanciado por el European Social Fund. Savins Puertas Martín es un beneficiario del programa español ‘Formación de profesorado universitario’, financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

REFERENCIAS

- [1] GIBSON, K. D. AND SCHERAGA, H. A., *Exact Calculation of the Volume and Surface Area of Fused Hard-Sphere Molecules with Unequal Atomic Radii*, *Molecular Physics* **62** (1987) 1247–1265.
- [2] GOOD, A. C., HODGKIN, E. E. AND RICHARDS, W. G., *The Utilization of Gaussian Functions for the Rapid Evaluation of Molecular Similarity*, *Journal of Chemical Information and Computer Sciences* **32** (1992) 188–191.
- [3] GOOD, A. C.; RICHARDS, W. G., *Rapid Evaluation of Shape Similarity Using Gaussian Functions*, *Journal of Chemical Information and Computer Sciences* **33** (1993) 112–116.
- [4] GRANT, J. A. AND PICKUP, B. T., *A Gaussian Description of Molecular Shape*, *The Journal of Physical Chemistry*, **99** (1995) 3503–3510.
- [5] GRANT, J. A., GALLARDO, M. A. AND PICKUP, B. T., *A fast method of molecular shape comparison: A simple application of a Gaussian description of molecular shape*, *Journal of Computational Chemistry*, **17**(14) (1996) 1653–1666.
- [6] HUANG, N., SHOICHET, B. K. AND IRWIN, J. J., *Benchmarking Sets for Molecular Docking*, *Journal of Medicinal Chemistry*, **49** (2006) 6789–6801.
- [7] JELÁSITY, M., ORTIGOSA, P.M. AND GARCÍA, I., *UEGO, An Abstract Clustering Technique for Multimodal Global Optimization*, *Journal of Heuristics* **7** (3) (2001) 215–233.
- [8] NICHOLLS, A., MACCUISH, N. E. AND MACCUISH, J. D., *Variable Selection and Model Validation of 2D and 3D Molecular Descriptors*, *Journal of Computer-Aided Molecular Design*, **18** (2004) 451–474.
- [9] RICHMOND, T. J., *Solvent Accessible Surface Area and Excluded Volume in Proteins*, *Journal of Molecular Biology*, **178** (1984) 63–89.
- [10] YAN, X., LI, J., LIU, Z., ZHENG, M., GE, H. AND XU, J., *Enhancing molecular shape comparison by weighted Gaussian functions*, *Journal of Chemical Information and Modeling* **53**(8) (2013) 1967–1978.